

O USO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Vinicius Martins Varella
Universidade Federal da Paraíba - UFPB
vinicius.varella@academico.ufpb.br

Resumo: O texto apresenta uma pesquisa que investiga a aplicação de gêneros textuais como recurso pedagógico para o ensino da Matemática em turmas do 5º ano do Ensino Fundamental de um colégio de aplicação da Paraíba. Parte da ideia de que a Matemática é uma linguagem usada em situações cotidianas, como ao lidar com boletos bancários ou receitas culinárias, visando, inclusive práticas de letramento matemático. Apresentaremos, neste artigo, as análises e resultados da aplicação do gênero textual boleto bancário que nos permitiu explorar conteúdos como sistema monetário, código de barras, medida de tempo, juros e descontos, entre outros. Identificamos como esse gênero textual pode favorecer o raciocínio lógico-matemático em contextos reais. A fundamentação teórica se apoia em autores como Bakhtin (2010), que vê os gêneros como formas estáveis de comunicação social com função, estilo e estrutura específicos, além de Ferreira (2013), Schneuwly e Dolz (2010), que defendem a valorização dos gêneros no ensino escolar, além de documentos curriculares (Brasil, 2017; Brasil, 1997). A pesquisa concluiu que o uso de gêneros textuais promove o letramento matemático ao integrar práticas sociais à aprendizagem, tornando o ensino mais contextualizado, motivador e significativo. Assim, o estudo reforça que trabalhar com gêneros textuais para ensinar matemática pode contribuir para a compreensão crítica e prática dos conteúdos, aproximando o aluno da realidade e estimulando sua participação ativa no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Matemática; Gêneros Textuais; Linguagem; Boleto Bancário; Ensino Fundamental.

1. Introdução

Consideramos que a matemática também é uma forma de se comunicar, portanto é uma linguagem. Podemos interagir socialmente usando a matemática, por exemplo, ao ver e indicar as horas, localizar o endereço de algum conhecido e o número do ônibus que precisamos embarcar para chegar a determinado destino, vender e comprar algum produto, inclusive barganhando algum desconto.

Desta feita, na presente pesquisa nos apoiamos na linguagem, especificamente nos gêneros textuais para o ensino da matemática, uma vez que consideramos que nos comunicamos por meio de gêneros.

A partir dessas considerações, levantamos a seguinte questão: é possível usar gêneros textuais para ensinar matemática? Como? Para tanto, traçamos como objetivo analisar o uso de gêneros textuais no ensino de conteúdos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental em um colégio de aplicação no Estado da Paraíba.

A coleta dos dados se deu a partir de uma pesquisa aplicada, onde foram desenvolvidas duas aulas de matemática com estudantes do 5º ano de um colégio de aplicação do Estado da Paraíba, usando o gênero textual boleto bancário e receita culinária. Tomaremos para análise dessa pesquisa apenas a aula em que foi usado o gênero textual boleto bancário. Vale ressaltar que o presente artigo é fruto de dois projetos que foram desenvolvidos na UFPB: Programa de Bolsas de Extensão – PROBEX Edital 06/2022 que durou de agosto de 2022 até agosto de 2023 que teve como temática “A matemática em ação”, em que continuava a proposta do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC/UFPB) de 2019 ambos projetos voltados para o estudo da Educação Matemática levando em consideração assuntos como gêneros textuais no ensino da matemática, jogos e vivências contextualizadas.

Houve estudos teóricos com os bolsistas e voluntários sobre as temáticas acima citadas, todavia, nesse artigo focaremos na linguagem, mais precisamente no uso dos gêneros textuais no ensino de matemática. Destacamos que reconhecer a função sociodiscursiva e os elementos composicionais de cada gênero foi tarefa inicial dos estudos. Também levantamos questionamentos sobre eles terem acesso aos gêneros que trabalharíamos. Na sequência, já diante dos estudantes do 5º ano, no primeiro dia de aplicação desse recurso, entregamos a eles um modelo de boleto bancário onde deveriam preencher algumas informações que seriam discutidas com o professor, tais como: os últimos números do código de barras que se refere ao valor do documento; a data de vencimento do boleto e o valor; as informações sobre juros e desconto; entre outras. Durante o preenchimento foram trabalhados os conteúdos matemáticos possíveis que veremos com mais detalhes nos resultados.

No segundo dia, trabalhamos com o gênero textual receita culinária, onde foi entregue a eles uma receita de torta de limão. Foi feita a leitura compartilhada da receita e os estudantes indicaram se conheciam os ingredientes que estavam presentes na receita e se

já haviam comido torta de limão. Na sequência, foram explorados alguns conteúdos matemáticos, como unidades de medida, multiplicação e divisão, sistema monetário entre outros.

2. A importância dos gêneros textuais no ensino

Partimos do princípio de que os gêneros textuais são ferramentas de comunicação necessária à vida humana, que aliada às necessidades de comunicação dos sujeitos e às demandas e exigências sociais fundamentam o trabalho na sala de aula, em vista a construção de competências de usos sociais em atividades letradas (Soares, 2004; Britto, 2006).

Os gêneros textuais nos possibilitam uma ótima oportunidade de lidar com a língua em suas diversas funções e se direcionam para caminhos novos que podem ser explorados nas práticas pedagógicas enriquecendo a sala de aula, favorecendo a leitura do mundo.

Para Bakhtin (2010) os gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de enunciados que cada esfera de troca social elabora. Eles são caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.

De acordo com este autor, esses elementos não se separam, visto que os temas de um texto se concretizam a partir de um determinado estilo e de uma específica construção composicional. O tema de um gênero textual é mais do que apenas um assunto, é o conteúdo que tem como foco o valor que o autor lhe proporciona, é, portanto, o elemento mais importante do texto, pois um enunciado é composto por um tema em especial, é ele quem vai dar sentido a um texto. Já o estilo e a construção composicional estão a serviço do tema, pois o estilo gira em torno das escolhas linguísticas que realizamos para comunicar o que desejamos falar, enquanto que a construção composicional é a organização de todo o texto, relacionada à estrutura textual, a coesão e a coerência.

A partir de Bakhtin (2010), enxergamos a importância de redimensionar o trabalho com os gêneros orais e escritos na escola, focando nas questões relacionadas à concepção de linguagem, ao uso da leitura e da escrita, no caso dessa pesquisa para o ensino de Matemática.

Ao se usar o gênero textual como instrumento de articulação entre as práticas sociais e as atividades escolares, há uma aproximação entre o universo oral e as competências linguísticas dos alunos, deste modo, considerando que esse sujeito está imerso em práticas sociais de uso da língua, possibilita a exploração e ampliação do trabalho na perspectiva de uso dos gêneros textuais e, no caso desta pesquisa, no ensino da Matemática.

Para Schneuwly e Dolz (2010), há uma tradição minoritária no sistema da escola que não é encontrada nos guias curriculares e nos manuais, mas que existe em práticas de diferentes graus, como as de escrita diversificadas: textos livres; jogos dramáticos; romances coletivos; poemas; correspondência; jornal de classe ou de escola; conferência; dentre outros. A escola enquanto espaço de interação e comunicação social deve possibilitar o trabalho amplo e sistemático com os diversos gêneros existentes. Neste sentido, a vivência da escola está, portanto, intrínseca aos gêneros textuais.

No universo escolar, há diversos gêneros que são mais explorados, tais como: poemas, cartas, contos de fadas, lendas, adivinhas, relato de experiências vividas, notícias, crônicas, verbete, receitas, calendário, regras de jogo, entre outros, mas para isso, é preciso estar atento às necessidades mais imediatas de uso e funcionalidade dos diversos gêneros, tendo com isso, outros significados para aqueles que o usam socialmente.

Mesmo entendendo que a função sócio-discursiva dos gêneros é, via de regra, fundamental, também compreendemos que “os gêneros sendo “mutáveis, flexíveis” em sua forma, são dotados de uma estrutura que é definida por sua função. Desse modo, é possível prescrever o ensino de certas regularidades dos gêneros” (Ferreira, 2013, p. 80). Serão essas regularidades que levaremos em consideração, inicialmente, para a escolha dos gêneros textuais que serão explorados nas aulas de Matemática, visto que alguns têm características bem peculiares com abordagem de conteúdos.

Por isso a escolha de se trabalhar com os gêneros textuais nas aulas de Matemática, por entender que os alunos se deparam e interagem socialmente por meio de diversos gêneros que são repletos de informações e conteúdos matemáticos, precisando, no entanto, que o professor leve os alunos a refletirem, além da função sócio-discursiva, mas também sobre a estrutura composicional dos gêneros (como a receita culinária, calendário, notícia,

boleto bancário, entre outros), explorando, assim, o aprendizado da matemática e o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Veremos adiante como isso é possível.

3. O ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental

Consideramos a Matemática uma área do conhecimento indispensável ao desenvolvimento humano. Desta feita, defendemos que ao ingressar na escola, a criança deve ser estimulada a desenvolver o raciocínio lógico-matemático, compreendendo que se assim o fizer poderá auxiliar, inclusive, em outras áreas do conhecimento, além de facilitar em muitas ações do seu cotidiano, expandindo o seu raciocínio lógico e sua reflexão crítica. Nesta direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997, p. 29) citam que:

É importante, que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares.

Apesar de a Matemática ser de suma importância para a construção de conhecimentos em outras áreas, muitas vezes ela é negligenciada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ficando em “segundo plano” devido ao foco dos professores no processo de alfabetização, porém, as práticas de leitura e escrita podem e devem acompanhar o ensino da Matemática, visto que a alfabetização matemática:

(...) refere-se aos atos de aprender a ler e a escrever a linguagem matemática usada nas primeiras séries da escolarização. Ser alfabetizado em Matemática é entender o que se lê e escrever o que se entende a respeito das primeiras noções de aritmética, de geometria e da lógica. (Danyluk, 1998, p.14)

Sendo assim, ressaltamos que a Matemática e as práticas de leitura e escrita devem caminhar juntas, pois, muito antes de entrarem na escola, as crianças já tem contato com números e letras.

Nesta direção, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC – (Brasil, 2017, p. 266) declara que:

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.

Assim, podemos afirmar que o letramento matemático trata sobre o uso social da Matemática e, portanto, cabe ao professor levar os alunos a refletirem sobre sua importância para interação social, não só na escola, mas principalmente fora dela, nos diversos espaços sociais que frequentamos, por isso “perceber o caráter de jogo intelectual da Matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso” (Brasil, 2017, p.266), como por exemplo, propor a resolução de problemas contextualizados que possam expressar a realidade dos estudantes como o pagamento de uma conta com desconto ou juros, ou a organização de uma lista de compras e seus respectivos valores, total a pagar e troco.

Desta feita, apresentar ao aluno um ensino voltado para suas práticas cotidianas pode tornar seu aprendizado mais eficaz, visto que ele desenvolve o seu raciocínio nas práticas diárias ao resolver problemas diversos, absorver informações, ou seja, “quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem pode apresentar melhor resultado” (Brasil, 1997, p.29).

Do contrário, pode causar na criança dificuldades em assimilar e aplicar o conteúdo ensinado, mesmo porque pode parecer que existem duas matemáticas, uma escolar que é complexa, difícil e distante da realidade dos alunos e outra social, que é usada pelo aluno fora da escola em situações de interação social (Ferreira, 2020).

Nesta direção, identificamos que, se vivemos um mundo letrado, onde a linguagem e a Matemática são constantes em nosso cotidiano, por que o professor não leva em consideração o uso dos gêneros textuais no ensino da Matemática? Neste contexto, identificamos em Ferreira (2020) que se os gêneros textuais forem utilizados da maneira correta, podem fazer toda diferença no aprendizado da Matemática, como por exemplo, ao trabalhar com o gênero textual calendário já que, segundo Ferreira (2020, p. 114):

O calendário é um sistema que tem como objetivo medir e representar graficamente o passar do tempo e [...] que a construção do calendário no que

tange a determinação dos dias, meses, anos, os nomes de cada dia da semana, a própria organização, trata-se de um conhecimento social.

Este e muitos outros gêneros podem e devem ser explorados não só nas aulas de Língua Portuguesa, mas também no ensino de conceitos matemáticos diversos. Veremos a seguir outros exemplos como receita culinária e reportagem como gêneros que tem grande potencial para serem explorados no ensino da Matemática.

4. O uso do gênero textual boleto bancário no ensino de matemática

Iniciamos apresentando alguns resultados referente ao uso do gênero textual boleto bancário e, em seguida, os resultados referentes a aplicação da receita culinária. Vale ressaltar que representaremos os estudantes por E1, E2, E3 e assim sucessivamente, sempre mantendo a mesma representação para o mesmo estudante. Participaram de cada aula 18 estudantes. Vamos nos referir ao professor como P1.

Iniciamos a aula entregando aos estudantes um modelo de boleto bancário a ser preenchido por eles a partir das indicações e discussões com os colegas de turma e com o professor.

Imagem 1: Modelo de boleto Bancário

Fonte: google.com/search

Iniciamos preenchendo o valor do documento e apresentando aos estudantes que o número que indica o código tem o exposto o valor do documento no final do código. Essa informação causou surpresa nos estudantes que não sabiam dessa informação e ficaram de olhar os boletos de seus pais para constatar tal informação.

Na sequência discutimos sobre a data de vencimento e o que poderia acontecer se o boleto fosse pago antes ou depois do vencimento. Vejamos algumas respostas:

E4: Se pagar depois tem que pagar mais caro, porque passou da data. Minha mãe sempre manda meu pai ver a data que as coisas têm que ser pagas.

E10: Se pagar antes pode ter desconto.

Podemos observar que há algum entendimento dos estudantes sobre juros e desconto. Foi a partir dessas indagações que o professor discutiu sobre juros (acréscimos) e sobre desconto (decréscimo), levando em considerações valores reais, ainda sem trabalhar com porcentagem. Nesse sentido concordamos com Brasil (2017) que um ensino que leve em consideração as práticas sociais dos estudantes pode tornar seu aprendizado mais dinâmico e eficiente.

Mais adiante, os estudantes perceberam que havia um espaço onde poderiam fazer registro escrito e questionaram o que poderiam escrever.

E1: O que temos que escrever nesse espaço?

E7: Tá escrito “Instruções”, então deve ser para dizer como pagar e onde pagar o boleto. Eu acho que já vi isso no boleto do meu pai.

Podemos observar que o estudante E7 percebeu uma regularidade do gênero textual boleto bancário a partir de sua experiência anterior, como vimos em Ferreira (2013) quando aponta que os gêneros possuem uma estrutura definida por sua função. Nesse caso, elementos como data de vencimento, valor do documento, número do banco, indicação de juros e descontos, são características comuns do gênero boleto bancário.

Ao indicarem os possíveis juros e descontos foram indagados sobre como seriam, se por mês ou por dia, vejamos alguns comentários:

E12: Se eles derem desconto por mês então eu pago bem antes do vencimento, né?

E8: Mas e se eles também cobram juros por dia, vai ficar muito caro.

P1: Então vocês acham mais justo os juros e descontos por mês?

E12: Podia ser descontos por dia e juros por mês (ri e provoca risos na turma), né?

Podemos observar que há a compreensão dos estudantes de que juros é ruim para o consumidor e que desconto é bom. Essa compreensão se dá a partir do letramento matemático, em que esses estudantes estão fazendo uso social da matemática (Brasil, 2017; Brasil, 1997) para poderem tomar a melhor decisão. Vale ressaltar que os estudantes

deverão escrever matematicamente essas informações no campo “Instrução”. Danyluk (1998) aponta que saber ler e escrever matematicamente deve fazer parte do aprendizado dos estudantes desde os anos iniciais do ensino.

Desta feita, ao percebermos a escola como espaço de interação social, devemos possibilitar que os estudantes se deparem com situações reais do seu cotidiano, incluindo os gêneros textuais, como apontam Schneuwly e Dolz (2010). Nesse caso, defendemos que é possível ensinar e aprender matemática levando em consideração os gêneros textuais e propondo problemas matemáticos que estejam o mais próximo possível da realidade dos estudantes.

5. Considerações finais

Por meio da presente pesquisa identificamos que é possível usar os gêneros textuais para ensinar matemática, visto que, além de nos comunicarmos por meio dos gêneros, muitos deles estão repletos de informações matemáticas que podem ser exploradas para o desenvolvimento do raciocínio lógico, para resolução de problemas e operações matemáticas, entre outros conteúdos possíveis de serem explorados.

Por meio do gênero textual boleto bancário foi possível explorar a linguagem matemática de diferentes formas, pela escrita, pela análise do documento, pela identificação dos números e suas representações e pela interação entre os estudantes.

Diferentes conteúdos matemáticos foram discutidos com os estudantes, tais como: indicação dos números representando o código de barras e o código do banco, medida de tempo com a data de vencimento, sistema monetário com o valor do boleto, juros e descontos, formas de pagamento (por exemplo, usando o Pix), entre outros.

Podemos afirmar que os estudantes se engajaram na atividade uma vez que ela simula uma situação real e possível do cotidiano deles. Do mesmo modo, identificamos que a interação entre eles e com o professor se deu intensamente, reforçando a ideia de que é preciso contextualizar o ensino de matemática para que os estudantes se sintam motivados em aprender.

Em suma, consideramos que ao usar gêneros textuais no ensino de matemática pode aproximar os estudantes de uma linguagem conhecida em sua realidade social e, com isso, favorecer o aprendizado de conteúdos matemáticos.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da Criação Verbal**. 5ª ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

BRASIL. **Parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017.

BRITTO, Luiz Percival Leme. Em terras de surdos-mudos (um estudo sobre as condições de produção de textos escolares). IN: GERALDI, João Wanderley (org.). **O texto na sala de aula**. São Paulo: Ática, 2006, p.117-126.

DANYLUK, Ocsana Sonia. **Alfabetização Matemática: aprendendo a ler, a escrever e a pensar com a matemática**. São Paulo: FTD, 1998.

FERREIRA, Vinicius Varella Ferreira. **A construção de autoria em situações de produção coletiva de textos na escola**. Recife: 2013. Dissertação (Pós-Graduação em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco.

_____. **Sistematizando o Gênero Textual Calendário no Ensino de Matemática**: uma proposta interdisciplinar. IN: Formação e prática docente e proposições [recurso eletrônico] / Organizadores: Elzanir dos Santos, Vinicius Varella Ferreira – João Pessoa: Editora do CCTA, 2020.

SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim. (org). **Gêneros orais e escritos na escola**. Trad. Roxane Rojo e Gláís Sales Cordeiro. Campinas – SP: Mercado de Letras, 2010.

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.